

Educación financiera para la próxima gran transferencia de riqueza con el oro y la plata (Construcción de activos)

*Oro Plata Oro Plata
Oro Plata Oro Plata
Oro Plata Oro Plata
Oro Plata Oro Plata*

Samuel Gibrán Ortiz
Williams*

* Investigador de Tiempo Completo en la Universidad Veracruzana. Doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana. LLM. En Leyes de la Propiedad Intelectual y Tecnología por la Escuela de Derecho de la Universidad de San Francisco, en San Francisco, California, EUA. Licenciatura en Derecho obtenida por la Universidad de Las Américas-Puebla (UDLAP). Actualmente se encuentra realizando la Licenciatura en Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD) de la Secretaría de Educación Pública (SEP)

Sumario: 1. Resumen; 2. Introducción; 3. El oro; 4. El mundo occidental; 5. Roma; 6. Mundo globalizado; 7. México; 8. Argentina; 9. Conclusión; 10. Fuentes de consulta.

1. RESUMEN

El oro como vehículo de inversión tiene una historia fascinante y es necesario conocer un poco la evolución de dicho metal para observar que siempre se reevaluará a sí mismo. La historia nos enseña que el oro podrá tener vaivenes en su valor intrínseco pero con el paso de los años dicho metal precioso siempre ganará más valor. Aquéllos que quieran proteger el valor de su trabajo deben revisar en el presente artículo lo que la inversión en oro puede ofrecer ante el dinero cuyo valor es blando. Por último se dirá que aquellos que no tengan la capacidad para comprar oro pueden comprar plata.

PALABRAS CLAVES: oro, inflación, inversión, crecimiento económico, metales, plata, crisis económica, riqueza, economía, leyes.

ABSTRACT

Gold as an investment vehicle has a fascinating history and it is necessary to know a little bit about the evolution of this metal in order to observe that it always reevaluates itself. History teaches us that gold may have fluctuations in its intrinsic value but over the years this precious metal will always win more value. Those who want to protect the value of their work should be reading this article in order to know what the investment in gold can offer rather than money whose value is soft. Finally, we say that those who do not have the ability to buy gold can buy silver.

2. INTRODUCCIÓN

A través de la historia, los humanos han buscado procurar la circulación de dinero estable. La estabilidad intrínseca en el valor del dinero implica que la información contenida en este último no se encuentra corrompida y por lo tanto mayor productividad y prosperidad puede lograrse dentro de una economía. Por otro lado, el hecho de que dentro de una economía haya dinero inestable –lo que a su vez implica que la información contenida en éste ha sido corrompida– debilita la productividad y la prosperidad dentro del orden económico. No es posible esperar que dentro de un sistema económico, en el cual exista dinero con información viciada, pueda haber productividad si el medio con el cual funciona –en este caso el dinero circulante– se encuentra degradado y corrompido.

El contar con dinero que sea estable es sano para la economía mundial, un dinero que no es sano es simplemente un gran lastre financiero para la mayoría de los habitantes del planeta, pero siempre habrá enemigos de la estabilidad económica mundial que buscarán distorsionar el orden económico para impulsar su propio beneficio. Ejemplo más reciente: los ataques del 11 de septiembre de 2001 y las invasiones a Irak y Afganistán lo cual coincide con el aumento parabólico del valor de las onzas de oro. ¿Quiénes fueron algunos de los personajes que se beneficiaron con las guerras y la inflación? Pues los inversionistas que poseían activos en metales. ¿Es una mera coincidencia el hecho de que a inicios del año 2000 la onza de oro tenía un valor de 282 dólares mientras que a finales del año 2010 la misma onza de oro reportó un valor de 1405 dólares? ¿Qué sucederá con el valor de las onzas

de oro y de plata a finales del año 2020 si es que hay otra guerra o algún otro cataclismo?

Las crisis y el malestar de unos son las oportunidades de otros. En pocas palabras la riqueza de unos es la pauperización de otros. ¿Cómo explicarlo? Tal como sucede con los médicos quienes se benefician de los padecimientos de los enfermos o los políticos que aprovechan las necesidades de los ciudadanos para enriquecerse, etcétera.

Para lograr acabar con el abuso económico, del cual somos objeto la gran mayoría de los habitantes de este planeta por parte de los amos del universo y que son quienes a su vez impulsan la inestabilidad económica, se hace necesaria la educación financiera. Ya que esta nos brinda los instrumentos necesarios para que lleguemos a ser capaces de reconocer los patrones o eventos económicos perniciosos que se presentan dentro de una economía, lo cual abordaremos en este trabajo en relación con el desarrollo del tema del oro –principalmente- y en menor medida el de la plata.

Para este objetivo resulta imperante que conozcamos la historia económica del oro. Así, ser capaces de reconocer los patrones o eventos económicos amenazantes que destruyen nuestra riqueza y poder anticiparnos al caos o colapso financiero que –posiblemente- ocurrirá en un futuro próximo.

3. EL ORO

El oro de acuerdo a inversionistas de alto renombre es la inversión única. La inversión en oro ha servido al hombre durante milenios y desde los tiempos de los antiguos egipcios y romanos hasta nuestros días, por la fascinación ante su

belleza así como por su poder para transformar nuestras vidas.

El rol monetario del oro a través de la historia humana se ha desarrollado y transformado junto a la evolución de los sistemas económicos y junto a éstos la fuerza de la clase social dominante. Las revoluciones sociales y los desarrollos económicos desembocan en un nuevo y prevaleciente modo de producción y de dominación que se da por parte de una nueva clase social.

Actualmente son los banqueros, las grandes empresas crediticias y los comerciantes ricos los que han puesto especial énfasis en utilizar el oro para dominar a las masas en el sentido estrictamente económico. ¿No es acaso un hecho que si las masas son dominadas en lo económico son también dominadas en estricto sensu?

En la economía global moderna se puede observar que el oro ha aumentado su valor de una manera parabólica y se espera que en los próximos años este metal precioso continúe multiplicando su valor. Es la opinión de algunos inversionistas sofisticados que nos dicen que en la década que va del año 2010 al 2020 se dará la mayor transferencia de riqueza económica que jamás se haya experimentado en la historia. ¿Estamos preparados para recibirla? Si usted lo está haga caso omiso de este escrito, de lo contrario convendría echarle un vistazo.

4. MUNDO OCCIDENTAL

La acuñación es simplemente “el convertir (metal) en monedas.”

(Merriam-Webster's, 2003) Las monedas tienen como fin estandarizar el peso de los metales.

"Sólo desde el año 700 antes de Cristo encontramos registros consistentes del sistema monetario del mundo. El crédito por la creación de una acuñación oficial pertenece a los jonios o lidios dentro del Imperio Griego de Asia Menor – Turquía moderna. Aunque los mercaderes de aquéllos días estaban añadiendo su propio sello de valor a los lingotes que circulaban libremente, la corrupción fue una parte integral de la naturaleza humana como lo es hoy en día. La primera acuñación oficial fue la estandarización de los pesos." (<http://armstrongeconomics.com/research/monetary-history-of-the-world/historical-outline-origins-of-money/700-550-bc/>)

Las primeras monedas que se hicieron (en lo que hoy es Turquía) tuvieron el propósito de poner en circulación metales -asignándoles por decreto un valor nominal mayor a lo que realmente valían intrínsecamente. Es decir, lo que realmente buscaban los gobernantes lidios con esta situación era que dichas monedas rebasaran su valor metálico real.

Tal como se suscitó con el electro -moneda oficial de Lidia- que buscaban reemplazar a las combinaciones de oro y plata que se encontraban de forma natural en los yacimientos del río Patroclo cerca de Sardis, pero el:

"Electro fue un bien que se encontraba disponible localmente y que estaba controlado por los reyes de Lidia y estos últimos transformaron algunos de estos bienes en monedas de peso consistente al aplicarles diseños protuberantes. Con su variable contenido natural el electro en su forma de lingote fue un metal difícil en el uso del intercambio económico cada vez que cambiaba de manos, su valor intrínseco tenía que ser determinado utilizando la 'piedra de Lidia'. El contenido fluvial del oro

variaba fuertemente, de 65 a 85% y para contrarrestar este problema, los lidios transformaron los lingotes del electro en monedas. La acuñación se inventó precisamente debido al variante valor intrínseco del electro, el cual no podía circular fácilmente sino era con garantía. La acuñación tuvo el propósito de resolver una dificultad local en Lidia y sus pueblos conquistados: aquél que consistió en utilizar un metal de valor inconsistente en las transacciones." (http://www.achemenet.com/document/KONUK_Asia_Minor.pdf)

Al tener los reyes de Lidia el control sobre la acuñación de las monedas esto les permitió disminuir el contenido de oro al mismo tiempo que incrementaban la cantidad de plata en comparación con el electro natural que se obtenía de los sedimentos de los ríos. Este proceso fue exactamente en realidad un primer evento de creación de moneda blanda.

"La moneda blanda es aquella sobre la cual se espera una fluctuación errática o una depreciación en comparación con otras monedas circulantes. Dicha blandura es típicamente el resultado de una inestabilidad política o fiscal dentro del país en cuestión." (http://www.servinghistory.com/topics/Hard_currencies)

El sello en las monedas significó que estas fueran aceptadas por el valor nominal, como si fueran hechas de electro natural, aunque el valor del artículo artificial fuera en realidad mucho menos que aquél debido a que tenía una cantidad de oro mucho menor.

"Las primeras monedas fueron hechas de electro, una aleación natural de aproximadamente 70 por ciento oro y 30 por ciento plata. Pero el atesoramiento de las primeras monedas encontradas en el templo de Artemisa en Efeso en 1904 contenía monedas de electro "artificial" con contenidos de oro mucho menores. El peso de las monedas stater (o sus fracciones) fue uniforme pero su contenido de oro era tan bajo como 30 por ciento. Los Lidios y los Griegos aprendieron no sólo el cómo utilizar las antiguas técnicas egipcias de metalurgia sino que también

aprendieron a sobrevaluar las monedas al utilizar menos del metal más caro y al mismo tiempo explotar la prerrogativa monetaria como un instrumento fiscal." (Mundell,1998:9)

Las fallas con los experimentos del dinero blando en la antigua Grecia sin duda inspiraron a Solón de Atenas, quien, poco después de asumir el poder en el 594 antes de Cristo, produjo una nueva moneda y la ciudad-Estado de Atenas disfrutó de un largo periodo de avance económico y social.

"...las 'reformas' monetarias de Solón (aprox. 590 a.C.)...las cuales establecen el valor de las monedas. Sin embargo, estos valores fueron establecidos en unidades de peso que se remontan al año 3000 a.C., sino es que antes." (Randall, 2003:47)

De lo anterior se desprende que el valor del dinero en Grecia bajo el gobierno de Solón de Atenas era estable ya que no le asignaban un valor sino que éste se encontraba dado por sus unidades de peso.

"El hecho de que Solón...pudiera proclamar el número de gramos de metal que en adelante igualaría a la mina, al talento o dracma es la prueba de que la era del 'dinero-estado' había llegado. No podía ser el caso de que el 'valor del metal precioso' contenido en las monedas pudiera haber determinado el valor del dinero, pero las reformas cambiaron el valor del metal con relación a su unidad monetaria."

(http://e1.newcastle.edu.au/coffee/pubs/workshops/12_2001/wray.pdf)

Sin embargo, a pesar de este éxito, la intención de manipular el flujo de dinero en Grecia permaneció. Ejemplo más claro lo encontramos con Platón quien sostuvo en Las Leyes que:

"El legislador debe ser cuidadoso sobre el cómo los ciudadanos hacen su dinero"

(<http://classics.mit.edu/Plato/laws.1.i.html>)

"La forma correcta es el poner los bienes del alma primero y en la escala más alta, siempre asumiendo moderación para ser la condición de ellos, asignarle el segundo lugar a los bienes del cuerpo; y en tercer lugar al dinero y a la propiedad."

(<http://classics.mit.edu/Plato/laws.1.i.html>)

"Además, la ley impone que a ningún hombre le será permitido el poseer oro y plata, sino solo monedas de uso diario...por eso nuestros ciudadanos deberán tener una moneda que se utilice entre ellos pero que no deberá ser utilizada por el resto de la humanidad."

(<http://classics.mit.edu/Plato/laws.1.i.html>)

Es muy evidente que Platón buscaba - con sus Leyes- que los reyes filósofos monopolizaran a toda costa el flujo de dinero en la Grecia antigua, pero su punto de vista acerca del dinero no era su fuerte sino que más bien resultó ser un fracaso que casi le cuesta su libertad. Platón fue un gran filósofo pero pésimo como economista.

"En el año 387 antes de Cristo, Platón escribió en su obra Las Leyes que el dinero doméstico no debería exportarse, que debería restringirse su abastecimiento y que fuera

intercambiable sólo con otras monedas manejadas por los reyes. Platón convenció a Dionisio de que manejara la economía con dinero blando y pronto después Dionisio empezó a emitir monedas de estaño con un valor nominal de aproximadamente cuatro veces por arriba de su valor metálico. Cuando Dionisio intentó hacer lo mismo con las monedas de plata —dándoles un valor de aproximadamente dos veces a lo que realmente era su valor metálico— la táctica falló. La desastrosa devaluación de la moneda circulante terminó con la carrera de Platón como asesor financiero y Dionisio lo envió al mercado de esclavos en Corintios.” (Johnston, 2011:87)

Por otro lado, Aristóteles rechazó todas las enseñanzas de su maestro en cuanto a políticas monetarias se refirió y abogó por una moneda corriente estricta que consistía en monedas de peso completo. Para darle soporte a esta afirmación diremos que:

“...Schumpeter teorizó que Aristóteles aceptó el valor interno del dinero y que la ley llevaría a cabo la autenticación del metal del cual sería acuñada la moneda ...Marjorie Crace Hutchinson argumenta lo mismo diciendo que ‘La doctrina de Aristóteles en torno a la función del dinero era que éste servía como un medio de intercambio o una medida de valor de los bienes y como un depósito de valor...’ (http://digilib.lib.unipi.gr/spoudai/bitstream/spoudai/636/1/t32_n1_51to76.pdf)

Alejandro de Macedonia, discípulo de Aristóteles, llegó al poder a la edad de 21 años y en los siguientes 12 años unificó al antiguo mundo bajo un estándar de plata fidedigno. Esto lo podemos corroborar diciendo que:

“...fue a través de la educación de Alejandro que Aristóteles ejerció su mayor influencia en la historia...y quien con sus pensamientos construyó la

morada tan amplia que se conformó con la ciencia occidental por 2000 años y que ayudó -a través de las ideas inculcadas a Alejandro- a crear las condiciones necesarias con el fin de que Occidente pudiera nacer. Si no hubiese sido por Alejandro difícilmente habríamos conocido el nombre de Aristóteles. Sin Aristóteles, Alejandro jamás habría llegado a ser el Alejandro que admiramos.” (Hummel, 1993:39-51)

Gracias a la existencia de un sistema monetario estable y a la expansión del comercio a través de la eliminación de las barreras comerciales, se permitió a la ciudadanía -que vivía bajo la autoridad de Alejandro de Macedonia- experimentar una bonanza económica sin precedentes.

"Fue la Grecia de Alejandro el Grande quien, en y aproximadamente 330 antes de Cristo conquistaría y posteriormente unificaría el viejo mundo conocido, utilizando la plata, sustituto confiable del oro, como la columna vertebral de un sistema monetario estable. Su sistema monetario estable, así como la disminución de las barreras al comercio, resultaron en una ampliación del comercio y en un imperio floreciente." (Gibbons, 2010:140)

5. ROMA

A lo largo del tiempo las historias en Roma parecen repetirse: conquistas, atracos, sometimiento y el auge del valor de los metales preciosos. Siendo este último un factor clave en el ascenso y declive de este poderoso imperio.

"A la muerte de Alejandro de Macedonia en el año 323 después de Cristo, la calidad de las monedas circulantes decayó y el sistema

monetario una vez más se fracturó. Las monedas circulantes firmes fueron retomadas por la República Romana en la cual se empezó por introducir el bronce estándar para posteriormente incluir la plata...Después de muchos años de éxito, la acuñación Romana eventualmente cayó en desorden y en pérdida del valor intrínseco de las monedas lo que reflejaba la caída de la República. La acuñación Romana fue hecha moneda circulante estable otra vez por Julio César. Su sistema basado en oro y plata se extendió por todo el antiguo mundo junto con la expansión del Imperio Romano. Después de la paz en el año 54 antes de Cristo, las tasas de interés típicas en préstamos comerciales denominados en oro cayeron de 4 a 6 por ciento anualmente, el más bajo en la historia Romana.

Después del asesinato de Julio César en el año 44 antes de Cristo, Roma cayó nuevamente en la guerra civil y en la corrupción del valor de su moneda pero la moneda circulante firme fue reestablecida por Octavio (hijo adoptivo del César). Octavio formó la base para la fuerza económica de Roma y la consolidación del Imperio, tomó el nombre de Augusto y gobernó hasta el año 14 después de Cristo bajo los principios de dinero estable, impuestos moderados, libre comercio, libre empresa y propiedad privada. El círculo del comercio una vez más abarcó el mundo Mediterráneo antiguo. El mando de Augusto fue la cresta de la ola en lo que se refiere a la calidad monetaria y financiera. Desde el 25 antes de Cristo hasta por lo menos el año 10 después de Cristo, los intereses comerciales de los préstamos cayeron una vez más en el rango del 4 al 6 por ciento." (Lewis, 2007:22-23)

Grandes cantidades de metales – principalmente oro y plata- fueron explotados, desde España hasta Persia, de la Bretaña hasta Egipto, cuya puesta en circulación -como monedas- fortalecieron la economía Romana, lo que provocó una prosperidad y crecimiento económicos sin precedentes durante centurias.

“Los Romanos fueron los mineros y buscadores más intensivos después de que la riqueza metálica ya había comenzado a ser explotada. Lo último fue obviamente el objetivo de la mayoría de las conquistas Romanas, sobre aquéllas naciones ricas en dichos bienes...las extensiones del Imperio coinciden en forma extraordinaria con la distribución del metal en Europa, Asia, y el Norte de África. Además, las periferias del Mapa Imperial, aunque eran ricas desde el punto de vista de la agricultura, no tenían atractivo para los Romanos debido a que no tenían riqueza mineral.” (Agricola, 1950:83)

Pero tal como reza la ley: “todo lo que asciende tiene que descender” la historia de la fortaleza económica de Roma no fue la excepción: tras haber alcanzado la cúspide financiera gracias a la incorporación de los metales en su economía, pareciera que sus gobernantes hicieron todo lo posible para alterar su moneda y:

“Aureliano (270-275), quien encarando las revueltas y los pagos en bienes para los soldados, descubrió una nueva forma de inflación –emitiendo monedas con una denominación más alta- lo que permitió que la inflación se disparara sin restricciones por la dificultad de reducir el contenido de la plata en las monedas aún más. Una moneda de 20 denarios era cobre sólido con un baño ligero de plata. Como consecuencia de lo anterior las rebeliones estallaron y Aureliano fue asesinado en el año 275.” (Lewis, 2007:23)

El descenso gradual del poderío Romano se dio a la par de la disminución

paulatina de su actividad minera –lo que provocó un desabastecimiento de metales preciosos para su economía. Por otra parte, el fin de las guerras imperiales provocó además el estancamiento de su expansión geográfica; lo que incidió directamente en la merma productiva de las minas impidiéndose así la compensación del declive tributario que el Imperio estaba viviendo. También – debido a la falta de las guerras imperiales- los prisioneros de guerra - cuya labor principal se centraba en la explotación minera- no estuvieron disponibles por más tiempo. Al presentarse esta situación, la cantidad de monedas en circulación dentro del Imperio Romano resultó insuficiente para satisfacer las exigencias del crecimiento económico y comercial así como del gasto militar.

“En respuesta a la disminución de los abastecimientos en oro y plata, el Estado Romano empezó a alterar su moneda circulante, reduciendo en las monedas su contenido metálico mientras se mantenía el valor nominal oficial. Al incrementar el gasto militar y el pago de soldados en monedas de plata, a la vez de que la producción minera disminuía, se hizo necesario por parte de los subsecuentes gobernantes mermar el valor metálico del denario de plata. El cada vez más militarizado Imperio Romano requirió más y más monedas para obtener el apoyo de los soldados legionarios...Mientras más monedas eran necesitadas para comprar la misma cantidad de bienes y servicios como antes, la cantidad de plata y oro que los Romanos comerciaban también decayó. Mientras el abastecimiento de los metales preciosos continuaba en declive, la cantidad de las monedas puestas en circulación continuó aumentando. Lo que siguió fue una total y absoluta pérdida de confianza en la moneda

corriente imperial dentro del Imperio, haciendo del denario algo absolutamente inútil. En una larga serie de regulaciones sobre los precios y las monedas circulantes, el Emperador Diocleciano (284-305 después de Cristo) intentó restaurar la confianza general en el dinero Romano y traer a la inflación bajo control.” (Wasserman, 2010:84)

A medida que Roma se tambaleaba debido a la hiperinflación y al aumento de los impuestos, su declive económico se aceleró. Diocleciano luchó por detener la inflación, inclusive con la emisión de nuevas monedas con contenido metálico completo. Sin embargo, él le dio a las nuevas monedas un valor nominal equivalente a las viejas monedas alteradas, y como resultado de ello tenemos que sus nuevas monedas fueron simplemente acaparadas y puestas fuera de circulación. Diocleciano fue sorprendido por su fracaso. (Lewis, 2007:24)

Habiendo fallado en la restauración de una moneda circulante confiable, como lo hicieron Alejandro Magno, Julio César y Augusto, Diocleciano decretó el control de precios en su famoso Edicto de Precios 301, que simplemente exacerbó el problema al introducir un nuevo impedimento al comercio. Aunque la pena de muerte se aplicó a las violaciones de sus controles de precios, éstas fueron un fracaso y tuvo que ser desechada después de que muchos habían sido ejecutados. Tan pronto como la hiperinflación había alcanzado su última fase y el sistema monetario se había colapsado por completo, Diocleciano abandonó los pagos de impuestos en monedas por el pago de bienes y servicios.

(Lewis, 2007:24)

“Durante el reinado de Augusto, la moneda de oro aureus fue la cuadragésima parte de una libra de oro, pero en el reinado de Nerón, de setenta a ochenta años después, el aureus fue la cuadragésima quinta parte de una libra de oro. En el reinado de Constantino, alrededor de 270 a 280 años después, el aureus había disminuido su valor 72 veces en relación a una libra de oro. Para el 304, la cantidad de acuñación Romana disminuyó tres quintas partes, pero el aureus sólo había disminuido en valor un poco menos de la mitad. Sin embargo, el oro alterado aurei ahora estaba circulando por su peso en vez de su valor oficial. Con la poca fe que quedaba en la moneda circulante de la Roma Imperial, la población estaba ahora utilizando el peso del oro en el aureus alterado como depósito de valor, tanto para el comercio como para el acopio.” (Wasserman, 2010:85)

Muchos estudiosos de la historia económica coinciden en que la debacle de Roma como Imperio se debió principalmente a la completa alteración de la base metálica de su moneda circulante corriente. Diocleciano hizo todo lo posible por detener la inflación que vivió el Imperio pero el mundo pareció no cooperar, ya que, los ciudadanos romanos en vez de dejar que las nuevas monedas circularan libremente las acapararon porque sabían que las nuevas monedas con la base metálica sana eran depositarias de valor, situación que no observamos con las monedas de cobre y bronce que se emitieron.

“Los pasos por los cuales el Estado (Romano) cayó fue más visible por la alteración de sus monedas: y no hay síntoma más seguro de corrupción en un Estado que el de la corrupción del dinero.” (Harris, 1985:11)

Entre las consecuencias que encontramos dentro del Imperio Romano destaca la observación de una sociedad cada vez más estratificada. Los ricos entendieron el mecanismo de la alteración metálica del oro y la plata con la consecuencia de que empezaron a acaparar las monedas con este contenido metálico; y obviamente todos aquéllos que acapararon los metales inalterados se hicieron más ricos. Por el contrario los pobres se quedaron con las monedas de cobre sin valor además de llegar a ser cada vez más dependientes de la asistencia pública. Amigo lector, ¿ve usted alguna analogía con lo que está sucediendo económicamente a nivel global? ¿No ve usted algunas coincidencias?

6. MUNDO GLOBALIZADO

En el mundo antiguo se pudo observar con relativa facilidad cómo Alejandro Magno – al utilizar la plata como moneda- pudo construir una economía fidedigna dentro de su imperio. Al igual que él, Julio César tuvo la capacidad para consolidar el éxito económico dentro del Imperio Romano al utilizar el oro y la plata, empezó a tambalearse cuando Nerón y sus sucesores empezaron a alterar el contenido metálico del aureus y del denarius.

En la actualidad, las economías del mundo son más volátiles y por lo tanto es mucho más fácil para las personas volverse ricas o pobres. Tener la información sobre los patrones económicos que suceden alrededor del mundo es la clave para hacerse rico –o para por lo menos no empobrecerse tanto-. Contar con la información histórica precisa sobre los eventos

económicos inflacionarios que suceden alrededor del mundo es una ventaja para aquéllos que comprenden oro y plata sobre la mayoría de los seres de este planeta que no pueden acceder a estos preciosos metales.

Sólo se abordará de manera breve la situación de México con respecto al oro después de su respectiva crisis. Así como se analizará la posible crisis que viene para los Estados Unidos de América y que por ende afectará a todo el orbe.

Es necesario recalcar -en opinión de Pablo Bustelo- que la crisis de México en 1994 y la de Argentina en 2001 han mostrado mecanismos comunes. Dichas crisis fueron precedidas por la considerable captación de capital extranjero en un contexto de tipo de cambio nominal semi-fijo (México) o totalmente fijo (Argentina).

(<http://www.ucm.es/info/eid/pb/BusteloICE04def.pdf>)

7. MÉXICO

México sufrió la peor crisis económica de su historia moderna -exceptuando el de la Revolución Mexicana- debido a que el llamado error de diciembre hizo que se devaluara el peso. De un día para otro perdió el 50% de su valor nominal.

“En menos de doce meses después de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entrara en vigor, México enfrentaba un desastre económico. El 20 de diciembre de 1994, el gobierno mexicano devaluó el peso.

La crisis financiera que siguió hizo que el peso perdiera la mitad de su valor, disparara la inflación y diera ímpetu a la severa recesión en México.”

(http://www.frbatlanta.org/filelegacydocs/j_whi811.pdf)

Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari -ex graduado de la Universidad de Harvard- en México se había fijado el valor del peso con el del dólar estadounidense. Sin embargo, debido a la inflación tan significativa que había en México en comparación con la de los E.U.A., se hizo evidente -durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León- que el peso necesitaba ser severamente devaluado.

(<http://www.investopedia.com/terms/c/cravingpeg.asp#axzz1tvFJH5xz>)

El patrón pernicioso que puede observarse aquí es el de que la inflación se disparó a niveles récord que los inversionistas en México aprovecharon a la perfección. Muchas personas en el país habían contratado deuda en dólares y perdieron todo su patrimonio mientras que otras compraron oro y multiplicaron su fortuna en 107 %.

De acuerdo con USA-Gold:

“La forma más fácil de demostrar que el valor del oro es un refugio seguro para el capital es observar el precio del oro en términos de monedas que han sido recientemente objeto de turbulencias económicas. De inmediato se hará evidente que en tiempos de crisis financiera aquéllos inversionistas que poseían oro en sus carteras tuvieron

mayor éxito que aquéllos inversionistas que no tuvieron oro.

México 1995

Los inversionistas mexicanos con activos en oro observaron que el precio del oro se incrementó a un 107% en menos de tres meses.”

(<http://www.usagold.com/gildedopin/vaneedenprice.html>)

8. ARGENTINA

Argentina experimentó una inflación continua del año de 1975 hasta el año de 1991 –con un ataque hiperinflacionario en este último año- y posteriormente vinculó su peso con el dólar estadounidense a una tasa de uno por uno.

Como muestra de esta caótica inflación tenemos que:

“A principios de 1975, la denominación más alta fue de 1000 pesos. En las postrimerías del año de 1976, la denominación más alta fue de 5000 pesos. A principios del año de 1979, la denominación más alta fue de 10,000 pesos. Al terminar el año de 1981, la

denominación más alta fue de 1,000,000 de pesos. Posteriormente se llegó a la reforma de la moneda de circulación corriente, 1 peso Argentino se cambiaba por 10,000 pesos. Nuevamente en el año de 1985 vino otra reforma a la moneda de circulación corriente, 1 austral se intercambió por 1,000 pesos argentinos.” (http://goldnews.bullionvault.com/inflation_history_Zimbabwe_USA_101620073)

El primero de abril del año de 1991 el Congreso Argentino aprobó la Ley de Convertibilidad con la cual se decretó que cada peso en circulación estaría respaldado por un dólar estadounidense (Hornbeck, 2002). Y aunque, el gobierno argentino tenía los dólares suficientes en el Banco Central para respaldar a la moneda circulante, éste no tenía ni siquiera lo necesario para cubrir la cantidad total en cuentas de cheques y ahorros si es que los individuos querían convertir sus pesos en dólares. (Feldstein, 2002:11)

La estrategia del gobierno argentino funcionó por un tiempo y los inversionistas argentinos y los extranjeros empezaron a creer que el peso mantendría su valor intrínseco a la par del dólar estadounidense sin problema alguno debido a que su economía prosperó en tanto su Producto Interno Bruto creció rápidamente, la inflación se controló y la inversión extranjera fluyó hacia el país.

(http://findarticles.com/p/articles/mi_m0KXG/is_1_4/ai_85464250/)

Pero...

“En lugar de utilizar el incremento resultante en impuestos sobre los ingresos para así pagar la deuda y disminuir el costo de los programas gubernamentales, Buenos Aires fue en una jugada de gastos, contratando nuevos trabajadores para el sector público así como financiando proyectos de alto costo pero de dudoso valor...Para 1998, la brecha entre el valor real del dólar y el peso había crecido tanto que los argentinos corrieron en masa hacia el banco central para convertir sus pesos a dólares. El auge llegó a un alto rechinante y los nuevos líderes electos congelaron las cuentas en dólares de los bancos, limitando los retiros a \$250 a la semana. Finalmente, incluso estos retiros estuvieron prohibidos, y los depósitos bancarios en dólares estimados que superaban la cantidad de \$20 mil millones fueron, en efecto, confiscados. Para finales del año 2003 el peso que valía 1 dólar en 2001 ahora tenía un valor de alrededor de 30 centavos.” (Turk, 2004:15-16)

Los Estados Unidos de América en el mismo camino que México y Argentina

El dólar estadounidense ha perdido desde los años de 1970 y de 1971 entre el 79 y el 95 % de su valor adquisitivo (Kosares, 2005:63). Esto es debido a las políticas inflacionarias de largo plazo por parte del gobierno y de la Reserva Federal, han oscilado de ser los mayores acreedores del mundo a ser los mayores deudores del mismo. A finales de 2004, dicho país, tenía pasivos externos netos de \$ 2.5 billones de dólares que es lo equivalente a decir que tiene una deuda que representa el 22 por ciento de su PIB.

(<http://www.iie.com/publications/briefs/us-debtor.pdf>)

“Los Estados Unidos están siguiendo el mismo camino libertino de México y de Argentina –déficits en el presupuesto, crecimiento descuidado en toda su deuda pública y de consumo, incrementos anormales de la deuda en poder de los extranjeros, inflación de la moneda circulante, y así sucesivamente. Estas enfermedades económicas caracterizan hoy día a la economía de los E.U.A. tal y como les sucedió a las economías de México y Argentina antes de sus respectivas devaluaciones y colapsos. (Kosares, 2005:61)

El problema de los Estados Unidos de América -y por ende de todo el mundo- es que tienen como destructor económico a su Reserva Federal. La Fed no es otra cosa que un cártel de banqueros que imprimen dólares a diestra y siniestra, su función es la de imprimir dólares a través del Tesoro de los EE.UU para insertar más dólares en su economía, comprar la deuda y financiar con flujo de efectivo al gobierno, lo que se observa desde la Primera Guerra Mundial:

"El Sistema de la Reserva Federal llegó fortuitamente para financiar la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, ya que es dudoso si el gobierno americano hubiera estado políticamente en condiciones de financiar la guerra a través de los impuestos, pidiendo prestado al público, o a través de la simple impresión de dólares. En ese estado de cosas, la Reserva Federal fue capaz de diseñar la duplicación de la oferta de dinero desde su creación en 1914 hasta 1919." (<http://www.lewrockwell.com/rothbard/cartelization.pdf>)

Lo único que se está logrando con este modelo de impresión de dinero a diestra y siniestra es destruir al dólar y por ende destruir mucho más al peso mexicano y al peso argentino. No es aventurado decir que el peso mexicano y el peso argentino están depreciándose más que el dólar porque al pasar los meses y los años pierden su valor frente al dólar y esto puede verse reflejado en el tipo de cambio. El dólar está perdiendo fuerza y nuestros pesos: el mexicano y el argentino todavía más.

9. CONCLUSIÓN

El oro, en tanto que ya no funciona como un estándar de valor del sistema monetario mundial, tiene todavía el mismo significado para los capitalistas como siempre lo ha sido: un cerco contra la inflación y la recesión económica. (Wasserman, 2012:215)

En este sentido la plata puede ser una rentable alternativa para todos aquellos que no pueden comprar oro y que deseen blindar su dinero ante la inflación.

Invito a todos aquéllos que si no se van a hacer ricos que por lo menos no se vuelvan pobres: ¡Comprende oro y plata para protegerse de la terrible inflación mundial!

10. FUENTES DE CONSULTA

Agricola, Georgius. (1950). *De Re Metallica* Libro IV. U.S.A.: Dover Publications, Inc.

Armstrong, Martin A. (2011) "Monetary History of the World 700-550 BC. Armstrong Economics forecasting the World", recuperado

de: <http://armstrongeconomics.com/research/monetary-history-of-the-world/historical-outline-origins-of-money/700-550-bc/>. Fecha de consulta: 15/04/12.

Bustelo, Pablo. (2011) "Las crisis financieras en Asia y Argentina: un análisis comparado, recuperado de: <http://www.ucm.es/info/eid/pb/BusteloICE04def.pdf>. Fecha de consulta: 18/04/12.

Cline, William R. (2005) "In Brief: The United States as a Debtor Nation", recuperado de: <http://www.iie.com/publications/briefs/us-debtor.pdf>. Fecha de consulta: 19/04/12.

Feldstein, Martin. (marzo/abril 2002). "Argentina's Fall", en: *Foreign Affairs*. 81 (2) U.S.A. pp. 11

Gibbons, Jim. (2010). *The Golden Rule. Safe Strategies of Sage Investors*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Harris, Joseph. (1858). *An Essay Upon Money and Coins: The Theories of Commerce, Money and Exchanges*. London: G. Hawkins

Hewitt, Mike. (2007) "A history of hyperinflation from Angola to Zimbabwe via the USA", recuperado de: http://goldnews.bullionvault.com/inflation_history_Zimbabwe_USA_10162007. Fecha de consulta: 16/04/12.

HORNBECK. J.F. (enero, 2002). *The Argentine Financial Crisis: A Chronology of Events*. Order Code RS21130, CRS Report of Congress

Houmanidis, Th. L. (2006) "Aristotle's Economic Ideas", recuperado de: http://digilib.lib.unipi.gr/spoudai/bitstream/spoudai/636/1/t32_n1_51to76.pdf. Fecha de Consulta: 18/04/12.

Hummel, Charles. (1993). "Aristotle (384-322)", en : PROSPECTS: the quarterly review of comparative education. 23 (1) Paris. pp. 39-51

Investopedia explains. (2012) "Crawling Peg", recuperado de: <http://www.investopedia.com/terms/c/crawlingpeg.asp#axzz1tvFJH5xz>. Fecha de consulta: 17/04/12.

Johnston, Stephen. (2011). Tea Party Culture War. A Clash of Worldviews. U.S.A.: WinePress Publishing.

Jowett, Benjamin. (2009) "Platón (360 a.C.) Las Leyes. Libro Primero", recuperado de: <http://classics.mit.edu/Plato/laws.1.i.html>. Fecha de consulta: 18/04/12.

Kiyosaki, Robert T. (2012). La ventaja del ganador. El poder de la educación financiera. México: Editorial Aguilar

Konuk, Koray. (2009) "Asia Minor to The Ionian Revolt", recuperado de: http://www.achemenet.com/docuement/KONUUK_Asia_Minor.pdf . Fecha de Consulta: 15/04/12.

Kosares, Michael J. (2005). The ABC's of Gold Investing. How to protect and Build Your Wealth with Gold. Nebraska: Addicus Books

Lewis, Nathan. (2007). Gold: The Once and Future Money. Chapter 2: Hard Money and Soft Money. U.S.A.: John Wiley & Sons, Inc.

Mundell, Robert. (1998) "Uses and Abuses of Gresham's Law in the History of Money", recuperado de: <http://www.silverstrategies.com/publications/160420070133424.pdf> . Fecha de Consulta:16/04/12.

Merriam-Webster's Collegiate-Dictionary. Eleventh Edition. Merriam-Webster, Incorporated. Springfield, Massachusetts, U.S.A. (2004)

Quispe-Agnoli Myriam, y Stephen, Kay. (2012) "Argentina: the end of convertibility-International Focus", recuperado de:http://findarticles.com/p/articles/mi_m0KXG/is_1_4/ai_85464250/. Fecha de consulta: 15/04/12.

Schauf , Thomas D. (1992) "The Federal Reserve is PRIVATELY OWNED", recuperado de: <http://theunjustmedia.com/Banking%20&%20Federal%20Reserve/The%20Federal%20Reserve%20is%20Privately%20owned.htm>. Fecha de consulta: 16/04/12

Serving History. Hard Currencies. (n.d.) recuperado de: http://www.servinghistory.com/topics/Hard_currencies. Fecha de consulta: 17/04/12.

Siegel, Barry N. (1984). Money inCrisis: The Federal Reserve, the Economy, and Monetary Reform. San Francisco: Pacific Institute for Public Policy Analysis

Turk, James. (2004). The Collapse of the Dollar and How to Profit from it. U.S.A.: Currency Doubleday

Wasserman, Adam. (2010). Two side to the coin: A history of gold. U.S.A.: Adam Wasserman

Wray, Randall L. (2003). Understanding Modern Money, The Key to Full Employment and Price Stability. U.S.A.: Edward Elgar Publishing, Inc.